

测样咨询

2、PCE 厦大郑海雷组：NMT 发现 H₂S 促水淹时根系吸 Ca²⁺ 为从线粒体角度揭示 H₂S 在红树植物水淹适应中的作用提供证据

通讯作者：厦门大学 郑海雷

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

为了确定 Ca²⁺ 是否参与了 H₂S 对白骨壤水淹胁迫的缓解作用，采用 NMT 系统测定了白骨壤幼苗根系 Ca²⁺ 的实时转运。我们测定了在 24 h 水淹处理的同时 200 μM NaHS 对 *A. marina* 的根系 Ca²⁺ 实时转运的影响。结果表明，在正常条件下 Ca²⁺ 吸收稳定地保持在 -4.9±0.7 pmol·cm⁻²·s⁻¹ 左右，而 NaHS 的瞬时加入迅速增加了 Ca²⁺ 吸收，并最终在几分钟内稳定下来。此外，我们还测量了不同处理组合下的 Ca²⁺ 实时转运。结果表明，与对照相比，水淹处理增加了 Ca²⁺ 吸收，水淹的同时 H₂S 处理进一步增强了 Ca²⁺ 吸收。然而，HT + PAG 处理减少了 H₂S 引起的 Ca²⁺ 吸收。更重要的是，LaCl₃ + EGTA 处理导致 Ca²⁺ 外排，完全逆转了内涝和 H₂S 处理引起的 Ca²⁺ 吸收。以上结果结果表明，水淹胁迫和 H₂S 处理均显著诱导白骨壤幼苗根系 Ca²⁺ 吸收。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考